

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

LA GESTIÓN Y EL SENTIDO DEL DOCTORADO EN GERENCIA AVANZADA

CONFERENCIA INVITADA

Primer Encuentro Doctoral de la Universidad Fermín Toro,
Febrero 9 de 2008

Prof. Dr. Luis Rodolfo Rojas, PPI-3
luisrodolfo Rojas@gmail.com

Creador del Doctorado en Gerencia Avanzada,
Universidad Fermín Toro

Asesor Científico del Doctorado

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5068290>

Señoras y Señores, señores autoridades de la UFT, estimados colegas, colegas profesores y colegas investigadores en formación.

Gracias por asistir a este encuentro de reflexión sobre lo que estamos haciendo en los doctorados y en especial este doctorado en Gerencia Avanzada. Esta es una reunión y una reflexión necesaria a casi cuatro años de haber iniciado este programa doctoral. Es una reflexión sobre la búsqueda permanente del sentido de este Doctorado en Gerencia Avanzada.

Se me ha pedido que hable sobre las ideas que dieron origen a este doctorado, sobre la experiencia que hemos acumulado en estas tres cohortes, y sobre las perspectivas futuras. Es decir sobre el doctorado que queremos, sobre el sentido de la Gestión de este doctorado en Gerencia Avanzada. Esta es una

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

reflexión dirigida a dinamizar la estructura de pensamiento de los que estamos metidos en este proyecto. Una ayuda para pensar mejor este doctorado.

Aunque el asunto es amplio y complejo, y debería llevar mucho tiempo, les prometo que haré una intervención con brevedad necesaria focalizando la atención sobre tres ejes medulares. UNO: les hablaré a ustedes como protagonistas de esta empresa doctoral llamada Doctorado en Gerencia Avanzada; DOS: les hablaré de algunas claves de la experiencia acumulada en estos años, y, TRES: les hablaré de nuestro compromiso para la construcción del sentido de este doctorado, aquello que vemos para el futuro. Son tres ejes que se entrecruzan a lo largo de la intervención.

La mayoría de ustedes está vinculado directamente con el Programa de Doctorado en Gerencia Avanzada: colegas profesores, investigadores en formación, amigos. Otros lo están indirectamente como los miembros del doctorado en Ciencias de la Educación. En fin, somos una comunidad académica que construye una cultura doctoral. Una cultura académica que busca su propio sentido en las nuevas oportunidades y en la diferencia con otras experiencias doctorales.

De una u otra forma todos somos responsables del rumbo y del sentido que tome este programa doctoral, de su éxito o fracaso. Los docentes somos responsables por la comprensión, amplitud y profundidad que tengamos de este proyecto, por el rumbo que propongamos; los profesores investigadores son responsables por su contribución y su producción científica; los alumnos por asumir su rol de investigadores en formación, por su compromiso con la excelencia. La institución es responsable por su integración corporativa, por la coordinación de esfuerzos. Los amigos también son responsables por apoyar el

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

emprendimiento y la calidad. En fin, este es un negocio de todos y cada uno tiene una cuota importante en la cadena de valor añadido, en esta compleja red.

Así pues, nuestra mayor ganancia es sinérgica y sinéctica. Es avanzada no es atrasada. También nuestro mayor reto es superar el sálvese quien pueda para sostener un proyecto colectivo de impacto nacional y global.

Todos y cada uno de nosotros, debemos hacer el esfuerzo por comprender la complejidad de lo que estamos investigando y construyendo en este doctorado, debemos valorar la magnitud de este proyecto, construir el camino. Para ello basta sólo con saber leer y escribir, pero saber leer y escribir según la cultura informacional de este milenio. No podemos esperar fotocopias como en el pregrado. O avanzamos o nos quedamos atrás. Comprender esta complejidad implica empeñarnos en ampliar la visión y alejarnos del reduccionismo, del facilismo, el utilitarismo y la pereza intelectual.

En este doctorado, como en diversos programas doctorales, debemos superar cuatro deudas cardinales: 1) superar la deuda de pensar y creer firmemente que nos deben enseñar, deuda que nos aleja de la investigación de alto nivel, 2) superar la deuda de interpretar al doctorado como la continuación de la Maestría, deuda que nos aleja de la madurez científica y la calidad, 3) superar el apego a la cadena de seminarios como materias y dejar la tesis para el final, apego relacionado con el miedo a la investigación, y 4) superar la deuda del individualismo, deuda que hoy nos aleja de la capacidad sinérgica y nos retrasa la rapidez de actuación. Sólo resolveremos estas deudas si lo deseamos, si nos comprometemos y si mantenemos un proceso de perfeccionamiento continuo. Aquí tenemos parte de las claves del cambio hacia una Gerencia Avanzada: es una

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

cuestión de fondo no de imagen. Consistente, no modo. Es una cuestión profunda no apta para superficiales.

Dentro de este Programa de Doctorado en Gerencia Avanzada no todos leen ni interpretan el doctorado de modo igual: menos mal que no somos de pensamiento único. Algunos ya han publicado sus primeros artículos, a ellos felicitaciones. Otros hacen un esfuerzo por mantener la calidad y desprenderse de la herencia de la maestría o de las visiones disciplinarias. Algunos luchan construyendo su maduración doctoral, mientras que otros aún esperan la fotocopia de la lección de Gerencia Avanzada. Pero en este camino que hemos emprendido de modo voluntario, todos somos responsables de nuestro éxito y fracaso. Este proyecto es una oportunidad. Un proyecto único en la vida de cada uno de usted. Debemos asumir el compromiso con madurez científica para que en el futuro no proyectemos en otros nuestro complejo de culpas.

Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de ampliar la cultura doctoral en este programa de Gerencia Avanzada. Cada uno de ustedes debe superar las cuatro deudas: 1) pensar que nos deben enseñar, 2) superar la deuda de nivelar el doctorado con la maestría, 3) ver al doctorado como un secuencia de clases y a la tesis como un requisito de grado, y 4) pasar de individualismo al corporativismo. Todo esto es una responsabilidad personal, ante nosotros, ante nuestra familia y ante la sociedad. Pero es también una responsabilidad del equipo maduro que ayuda al compañero que tiene problemas; y es una responsabilidad corporativa para coordinar esfuerzos que ayuden a las personas de este proyecto a echar para adelante, brindándoles todo el apoyo, entusiasmandolas y empoderándolas escuchándolas, en fin acompañando y acogiendo a las personas como socios.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

Todos somos responsables de este negocio porque desde el punto de vista de la Gerencia Avanzada este negocio doctoral es de todos. Ninguna de las partes subsiste sin la otra, ninguna de las partes progresa sin la otra. No podemos avanzar sin el diálogo constructivo entre las partes, sin cultura comunicacional. Verdad que nadie tiene la razón única, ni el saber total ni el poder absoluto. Bajo la perspectiva de Gerencia Avanzada el saber se construye no se impone, el poder se sustituye por la comunicación, el avance y el progreso es siempre acordado y negociado. Lo contrario es atraso. Este proyecto es una empresa estratégica a largo plazo. Y estamos aquí porque fue nuestra elección, y lograremos tal nivel dependiendo de nuestro trabajo. Esta es una empresa que va mucha más allá de graduarse, de matar tigres o de generar beneficios económicos. Es una empresa proyecto para construir la Gerencia Avanzada, y, recordemos, así lo asumimos o nos autoexcluimos. Comprender esto es un reto porque día a día el monstruo del facilismo, del reduccionismo, del utilitarismo y de la pereza intelectual nos devora sin darnos cuenta.

Tenemos el reto de vencer a ese monstruo del facilismo, reduccionismo, el utilitarismo y la pereza intelectual porque eso es lo nos atrasa y nos aleja de la Gerencia Avanzada. Esas debilidades son como un virus que se hospeda en nuestro sistema mental y nos produce lentamente la muerte del sentido de la vida, y no nos permite comprender con claridad, entre otras cosas, el sentido de este doctorado.

Este reto es parte de la sabiduría que nosotros debemos desarrollar pero que no nos la pueden enseñar. La alcanzaremos sólo si superamos el miedo al aprendizaje y la investigación. Acercarnos a esa sabiduría es apuntalar el sentido de la vida y ayudar a reconfigurar el sentido de la gestión de este doctorado en Gerencia Avanzada. ¿Cuál es la interpretación que tenemos de este doctorado?

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

¿Cuál es mi distancia con el pasado o con el futuro? ¿Qué busco y cuál es mi compromiso? Esas reflexiones son lo que da sentido al doctorado. Y será mejor que lo pensemos ahora porque si lo dejamos para después tal vez perdamos la oportunidad. Lo otro es mover el cuerpo al recinto de postgrado y jugar al juego hedonista de ver y ser vistos, o hacer doctorado sin conciencia doctoral. Graduarse sin haber aportado.

Todas las personas integradas a este programa doctoral somos los protagonistas de esta aventura. Desde la perspectiva de la Gerencia Avanzada debemos reforzar el principio de que las personas son lo primero, las personas en primer lugar: todos somos proactivos, creadores, investigadores y productores de saber. Todos somos personas en pleno desarrollo, con fortalezas y debilidades. Pero debemos trabajar y pensar. Trabajar, pensar, investigar y producir, y cambiar la realidad. O pensamos nosotros u otros piensan por nosotros. O gerenciamos con sabiduría nuestro proyecto, este proyecto de Gerencia Avanzada, o en el futuro tendremos poco que contar y mucho queja que lamentar.

¿Qué tenemos de experiencia hasta el momento? Comenzaremos por hablar de dónde salió la idea de este doctorado. La gerencia es analizable y para muchos es como una moda porque se asocia a la ilusión de generación de riqueza. Por ciento una asunto es graduarse en el campo de la gerencia y otra es ser verdadero emprendedor y creador. En este camino hemos acumulado críticas a la gerencia por diversos saldos que tiene con la humanidad. Estamos pasando de una sociedad agraria a una sociedad industrial que conformó la gerencia científica con ya unos 100 años. Estamos pasando de la metáfora de la tierra a la metáfora de la máquina. La industrialización como oferta del bienestar social trajo una gerencia científica, previsible, cierta, segura. Evidentemente hemos experimentado progreso. Pero queremos una mejor gerencia, más humanista. La

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

realidad del mundo y de las organizaciones ha vuelto a cambiar drásticamente en los últimos años. Avanzamos en la sociedad de la información y nuestra metáfora de la maquina se desplaza hacia la comunicación múltiple, con las TICs como la punta del iceber, buscando recobrar en el nuevo orden comunicacional el sentido gregario del hombre y reclamando las deudas de las organizaciones y la gerencia con la vida. Estos modelos, o macro modelos de pensamiento, agrario, industrial, informacional, guían a sus ciencias, y a sus epistemologías y metodologías de investigación, y sus axiologías, y a sus modos de hacer investigaciones y de hacer tesis doctorales.

Con la gerencia industrial la información estaba cerca de lo finito y el camino era previsible, confiable, seguro. Pero para la gerencia de la era de la información, el saber parece infinito y el camino resulta paradójico e incierto y disperso. Linealidad vs dispersión, mecánica vs. sinéctica, seguridad vs. aventura, certeza vs incertidumbre, tiempo único vs. tiempo paralelo, simplismo vs, complejidad. Es decir, con el mundo de la información y las TICs cambian las realidades, se transforman las percepciones, las organizaciones, y cambian las teorías para explicar las cosas y con ello cambia el sentido de la gerencia, y consecuentemente cambia el sentido del estudio de la gerencia..

En esta superposición de modelos permanecen paradigmas de cultura de investigación y de tesis como el de las tesis capitulares, o los caminos positivistas, es decir procesos seriados, estandarizados, pensamiento lineal, mecánico, simplista. En otras palabras, casi seguimos haciendo doctorados, investigaciones y tesis como hace 100 años. Bueno, también es cierto que se han incorporado herramientas poderosas como el Internet y el *open access* y herramientas perversas como el “cortaypega”.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

El gran mundo que nos ofrece la sociedad de la información y las TICs apenas asoma al mundo científico: lo hace para proporcionar información o como conjunto de herramientas. Como objeto de estudio es complicado por aquello de que no sabemos bien cómo se come un mundo intangible y desconocido o por aquello de que es más fácil trabajar con esquemas de pensamiento técnico que a veces están lejos del nivel doctoral. Aquel monstruo de cuatro cabezas nos persigue y no nos abandona como la sombra.

Normalmente las TICs son percibidas como herramientas porque su uso no llega a ser estratégico precisamente porque la lectura interpretativa que tenemos de ellas es desde el mundo industrial y no del informacional. La educación es prueba de ello: los procesos medulares siguen siendo tan antiguos como la didáctica ilustrada o la clase escuchativa. Las TICs han permitido combatir el miedo a la libertad en lo privado pero no en la academia ni en la convivencia orghanizacional. Otros sectores como servicios avanzan vertiginosamente en el movimiento TICs pero experimentan un déficit teórico para explicar el impacto de las TICs, y sobre todo comprender la sociedad de la información, y la necesidad de una nueva organización, de una nueva gerencia. Ese es nuestro gran nicho científico: estudiar este asunto y desarrollar un nuevo cuerpo de conocimientos, desarrollar la nueva Gerencia Avanzada para la nueva sociedad. Eso lo vemos desde las Organizaciones y la Ética como las dos grandes líneas de investigación que orientan al doctorado. Esa es la oportunidad que vemos para este gran equipo de investigación.

Los cambios son tan grandes que nos cuesta ver que en este mundo informacional tenemos otra agenda para investigar, tenemos otra mecánica para investigar, tenemos la posibilidad de trabajar en redes globales, tenemos la posibilidad de abordar temas y problemas de frontera, tenemos la posibilidad de

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

construir saberes doctorales transdisciplinarios, tenemos la posibilidad de construir discursos de tesis en lenguajes hipermediáticos, tenemos la posibilidad de transformar epistemologías y metodologías porque ya nada es estable, tenemos la posibilidad de abrir caminos y de hacer lo que hemos soñado, de ser lo que queremos ser. No hablemos de las barreras, sencillamente hay que saltarlas. Debemos vencer al monstruo de las cuatro cabezas.

Ver estas oportunidades y asumirlas mediante el diálogo es parte del nuevo pensamiento de Gerencia Avanzada. Dar ese salto epistemológico, metodológico y axiológico es el propósito de todos los que estamos en este doctorado en Gerencia Avanzada.

¿Qué tenemos? Hasta ahora hemos activado tres cohortes, los investigadores en formación tienen publicaciones indizadas, hay ponencias en eventos nacionales e internacionales, tal como está previsto en el currículo, y algunos tienen tesis cercanas. Otros van abriendo camino. Hemos logrado integrar un excelente equipo docente. Hemos incorporado correcciones al currículo y tal vez debemos hacer nuevas correcciones. Hemos ido creando una cultura doctoral. Tres años con productividad y calidad comprobada. En los principales buscadores se pueden conseguir artículos de nuestros muchachos, artículos que ya están dando la vuelta al mundo. Eso es una anomalía en la mayoría de nuestros postgrados. Pero necesitamos cambiar algunas claves para incrementar la productividad y calidad, para incrementar el trabajo corporativo y la rapidez de respuesta. Impulsar productividad y calidad en los trabajos de los investigadores en formación, pero también impulsar productividad y calidad en los trabajos de los profesores, es decir los profesores del programa tienen que investigar y publicar porque si no la dinámica doctoral lo excluirá. Los profesores del programa tendrán que ser Investigadores reconocidos por el Estado (PPI) investigadores con

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

proyectos oficiales, porque si no tendrán menor nivel que sus alumnos. Si no lo logran quedarán como habladores y no como docente investigadores.

Para los que nos conoce cómo está organizado este programa doctoral se lo contamos rápidamente: cuatro Seminarios básicos: 1) Las organizaciones en la era de la Información (para contextualizar los objetos de estudio), 2) Epistemología y Métodos (para abordar el conocimiento), 3) Gestión de la Investigación (para gerenciar nuestro proyecto de tesis en el contexto de la ciencia), 4) Comunicación de la Ciencia (para colocar nuestra producción en las comunidades científicas). Luego seminarios electivos según la línea de trabajo. Y algo muy importante: necesitan cubrir créditos con dos publicaciones científicas indizadas y al menos una ponencia así como trabajo de extensión científica.

Sigamos. Necesitamos transformar nuestro trabajo corporativo. Esto es: no se trata de salvaciones individuales, se trata de un proyecto corporativo de impacto nacional y global. Debemos superar el pasar y pasar sin estar integrados a una cadena y amplia red de valor añadido. Debemos tratar de entender el sentido de lo que es Gerencia Avanzada, que no es gerencia tecnificada, ni genérica perfeccionada, ni reparar los que se aprendió mal en Maestría. Todo el esfuerzo del doctorado de Gerencia Avanzada es una red que busca desarrollar la teoría y la práctica de una nueva gerencia y eso sólo lo lograremos si tenemos un nuevo sentido corporativo. No lo lograremos con el simple pasar o graduar. Eso es parte de la dificultad de entender lo complejo, eso es parte del efecto perverso que ha tenido sobre nuestro pensamiento el facilismo, el reduccionismo, el utilitarismo y la pereza intelectual, eso monstruo de cuatro cabezas.

Necesitamos también actuar con mayor rapidez. Mayor rapidez en la comprensión de los problemas pero esta comprensión está en proporción directa

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

al estudio y la investigación: es decir, a mayor estudio mayor comprensión. Necesitamos actuar con mayor rapidez sobre el entorno y esto está en proporción inversa al miedo académico: es decir a mayor miedo menor rapidez. Necesitamos actuar con mayor excelencia académica y este está en proporción directa al compromiso y la productividad, es decir: a mayor compromiso sostenido mayor excelencia. Necesitamos producir saberes con mayor rapidez y esto está en proporción directa al trabajo y la investigación, es decir: a mayor producción de investigación mayor avance en los saberes. En fin, debemos ir más rápido, tan rápido como van los cambios. Como un ocote.

Relacionando a las persona con la experiencia acumulada y lo que queremos, tenemos varios asuntos que pueden ser vistos como claves estratégicas. Asuntos que tenemos claramente establecidos como claves de la formación doctoral y algunos de los cuales están en el proyecto de creación del doctorado de Gerencia Avanzada. Otros son asuntos que han ido saliendo de la reflexión para mejorar el doctorado. Los hemos reducido a una Agenda de **10 Puntos** que debemos recalcar y fortalecer para mantener la construcción del sentido del doctorado:

- 1) No basta con seguir la secuencia de los seminarios y al final correr con la tesis, así no desarrollaremos visión estratégica ni compleja, así solo repetiremos el esquema de siempre, el esquema del que siempre nos hemos quejado
Decimos: la fragmentación es peligrosa
- 2) La tesis es lo principal, es el eje del desarrollo del doctorando, la idea es que sepamos hacia dónde queremos ir y que los seminarios apunten la construcción del camino, si no tengo claridad de lo que quiero tal vez el tiempo me

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

atrape y termine una investigación para pasar o sencillamente
haga un trabajito de tesis sin tesis
Decimos: la tesis es el sentido

3) Todo el esfuerzo debe estar centrado en la investigación,
la producción y la publicación, lo contrario es perder el
tiempo, si no publico no existo pero para publicar debo
escribir e investigar, es decir trabajar a nivel científico
no sólo los fines de semana o los ratos libres,
Decimos: investigar y publicar o perecer sin darse cuenta,

4) Debemos cambiar el esquema de clase por el esquema de
sesiones de trabajo, la clase tiende a ser escuchativa,
reproductiva y aburridas, puede fomentar el facilismo,
el reduccionismo, el utilitarismo y la pereza intelectual.
Por el contrario el trabajo avanzado debe ser creativo y
productivo, debe fomentar el placer de avanzar con
libertad.
Pregunta: será que la libertad doctoral produce miedo?

5) La productividad y calidad involucra a tanto a los alumnos
en tanto investigadores en formación como a los docentes
investigadores. Todos están comprometidos con la
investigación, y comunicación de la ciencia. Eso es parte de nuestro
rendimiento y evaluación.
Preguntamos: Cómo recuperar el sentido del trabajo en la educación
superior?

6) Debemos desplazar el esquema de la investigación como

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

parte del de la docencia al esquema de la docencia como parte de la investigación. No se puede enseñar lo que no se investiga, o hay que investigar para enseñar lo trabajado.

Preguntamos: por qué hay tanto miedo y burocracia para investigar?

- 7) Debemos buscar recursos para trabajar mejor como un gran laboratorio de doctorado, trabajar como grupos de investigación y no como secuencia de clases. No hacerlo es alejarnos de la Gerencia Avanzada y repetir el camino y tal vez perder las oportunidades.

Preguntamos: por qué tardamos en aprender y cambiar?

- 8) Debemos buscar recursos para implantar un sistema de premiación a la excelencia y productividad de los estudiantes como investigadores en formación, (podría ser un premio anual basado en un baremo de rendimiento que incluya aspectos académicos, de investigación, y extensión)

Preguntamos: por qué hacemos el juego de no pagar el conocimiento?

- 9) Además de las evaluaciones periódicas de gestión es conveniente desarrollar sistemas de convivencia para canalizar inquietudes y recomendaciones así como promover la integración.

Preguntamos: por qué limitarse a las jaulas?

- 10) Desarrollar una conciencia global, responsable, ecológica, pacifista.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

Preguntamos: qué reconstruir en este mundo?

Nos queda la reflexión sobre las perspectivas futuras del doctorado en Gerencia Avanzada. En qué somos fuertes y en qué podemos experimentar debilidad. Somos fuertes en estar trabajando sobre una temática novedosa, con un proyecto joven, en apoyarnos en la investigación, en estar produciendo comunicaciones científicas, somos fuertes porque hay capacidad de emprendimiento en el equipo. Podemos tener debilidad en recursos, y falta de proyección, falta de integración, en falta de organización para luchar contra el monstruo de cuatro cabezas. Debilidad también ante la herencia personal de doctorado de clases escuchativas. Debilidad de trabajo en equipo y de visión corporativa. Complementariamente el entorno vemos la oportunidad de investigar e incidir en la brecha teórica y práctica que se plantea con una nueva gerencia para unas nuevas organizaciones en una nueva sociedad. Vemos también la oportunidad dar respuesta a demandas de investigación y desarrollo teórico de frontera. Posibilidad de situarnos en la vanguardia para este sector dentro de Venezuela al desarrollar un proyecto único en el país, único en Latinoamérica. Como amenazas del entorno vemos básicamente la proliferación de doctorados de enfoque tradicional.

¿Qué podemos trazar con esto? Nuestros retos: Incrementar las ventajas diferenciales con doctorados similares, fortalecer la cultura doctoral interna, incrementar y desplegar la producción intelectual, desarrollar y fortalecer las alianzas con el sector externo a fin de capitalizar investigaciones, fortalecer la comunidad académica mediante apoyos tipo premiaciones a la productividad y excelencia. Pero esto es posible sólo con el concurso de todos. Viendo al doctorado como un negocio de todos.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

Los niveles de esta participación son varios y pueden estar relacionados con la amplitud, la complejidad y la profundidad en la interpretación que tengamos de este doctorado.

Permítanme un brevisimo desvío. Tengo la suerte de estar integrado a varias maestrías y doctorados en el país, trabajando en varios campos que yo yuxtapongo, varios campos por aquello de que no soy monotemático y combato la endogamia intelectual, me encantan las barreras difusas entre los sindicatos disciplinares. Me enriquece la diverso, lo múltiple, lo virtual, lo osado. En ese mundo de postgrados se me mezclan los viajes nacionales y de vez en cuando los del exterior. Una forma de vida. Pero eso me ha permitido aprender del contraste o aprender a la distancia. Las cosas propias de cada ambiente o las cosas comunes. La intolerancia entre las disciplinas, las exclusiones, las búsquedas, los mitos y las realidades. Por ejemplo, en el campo de los postgrados de gerencia uno se consigue con diversos mitos: uno muy común: estudiar gerencia me puede llevar al éxito y la riqueza, el otro también común: los postgrados forman al personal que el mercado requiere. También hay cosas como que en tal postgrado los profesores no quieren dar clase, todo es investigación. O uno que es muy triste: allá lo difícil no es pasar lo difícil es estacionar el carro.

Creo que muchos de los postgrados de gerencia preparan a la gente para las empresas. Eso es cierto. Aunque luego muchas empresas deban re prepararlos o educarlos. Muchos de los programas de postgrado en gerencia, los contenidos, los enfoques epistemológicos, las metodologías de enseñanza aprendizaje, la axiología, la filosofía, el comportamiento, y, muchas cosas más, funcionan, permiten mantener una facturación atractiva y gradúan un montón de gente, y el mercado no se queja. Claro, la mayoría de las empresas clientes son tradicionales, empresas de mentalidad agraria o industrial aunque el mundo ya es

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

informativa. Cómo transformar las empresas y organizaciones hacia la era informativa de este milenio si la gerencia sigue actuando como en los 60s.? No es la incorporación de las TICs la que hace el cambio, el cambio lo hará la nueva mentalidad gerencial que interprete las nuevas realidades organizacionales en la sociedad de la información. Entonces, muchos postgrados lo están haciendo bien, pero están desfasados para emprender cambios, están atrapados en el pasado.

Cómo emprender cambios si no emprendemos aventuras? Allí tenemos una paradoja: muchos postgrados están atrapados en el pasado al no actuar con las claves de la sociedad de la información, pero a la vez esos postgrados están repletos de jóvenes que tienen la ilusión de la riqueza mediante una sociedad industrial que está en crisis. Esos jóvenes de la nueva sociedad requieren una nueva epistemología, una nueva metodología y una axiología gerencial. Lo que siguen aprendiendo por repetición lamentablemente les será inútil a partir de su acto de graduación.

Terminado el desvío, seguimos con lo nuestro aquí. Todos estamos aquí en este doctorado de Gerencia Avanzada para obtener ganancias en una especie de pirámide de calidad. 75% la base, 20% el intermedio y 5% el superior. El primer nivel es el básico: para unos graduarse, otros facturar, y algunos ocuparse en el mundo intelectual. Está bien. Ingresos extra para unos y para otros graduarse de Gerente Avanzado. Eso es importante. Esto es para la mayoría, un 75%. Pero no es suficiente porque es el mínimo esfuerzo, la mínima productividad, lo mismo de siempre, las mismas quejas, así hemos perdido parte del esfuerzo. Luego tenemos el nivel intermedio de la pirámide, o secundario. Es sentirse productivo, es decir, contribuir con el desarrollo de la ciencia, investigar y publicar. Esto está mejor desde el punto de vista de la calidad académica y del mundo científico. Así se cumple con el ascenso y compites en sistemas como el PPI. Eso es más

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

importante que lo anterior, pero tampoco es suficiente. Nos hemos quedado a mitad de camino, aún nos falta ampliar la panorámica del sentido de la vida. Este nivel recibe a más o menos un 25%. El nivel superior, el 5% restante, está reservado para la excelencia y superioridad personal y científica, fíjense primero personal y luego científica. Aquellos que además de graduarse y contribuir con la ciencia logran impacto en la generación de transformaciones importantes o en la generación de obras que produzcan bienestar humano, es decir trascender más allá de la búsqueda del hedonismo o de cumplir por cumplir. Lo difícil es no sucumbir en este ascenso de la vida.

Avanzar en estos tres niveles es clave en la Gerencia Avanzada, y recordemos las dos grandes líneas de las que nos ocupamos: organizaciones y ética. O nos quedamos atrapados en lo primario o ascendemos a lo trascendente.

Pero tenemos otra lectura de nuestra realidad. En este doctorado todos los investigadores en formación deben publicar. Siguiendo aquello de que si no publicas no existes, nuestros participantes existen como investigadores. Nuestra base del 75% tiene otra calidad. Pero tiene también otro corte de análisis: hasta que no se demuestre lo contrario se investiga y se publica por obligación curricular, es decir por exigencia del programa, porque todavía el locus externo nos guía. Tal vez si no se exige no se publica. El 20% seguirá publicando para llegar a ser PPI o ser investigadores formales en la carrera académica. El bono doctoral más el PPI no está nada mal. Pero señores tampoco es suficiente en el verdadero sentido de la Gerencia Avanzada. La cúspide el 5% de la pirámide sigue esperando por los que quieren ser trascendentes con la vida, los que aporten y desarrollen amplios beneficios, aquellos que puedan vencer al monstruo del reduccionismo, del facilismo, del utilitarismo y de la pereza intelectual. A los que quieren construir lo superior y avanzado.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

Realmente lo que buscamos en este doctorado no es la formación de graduados, con nuevas habilidades de gerencia operativa, con competencias de manuales, tampoco buscamos lo fashion, lo que buscamos es ampliar la visión y el compromiso más allá de una actualización cognoscitiva, buscamos una excelencia transformadora para generar nuevos modelos mentales, bienestar, buscamos el desarrollo integral de las personas de este programa, y eso no se puede aprender de una fotocopia, eso lo lograremos partiendo de la reflexión y la investigación lo lograremos a través del diálogo educado, culto, respetuoso, maduro. No es fácil verlo. Puede ser una aventura en la que muchos pierdan el camino o sucumban antes los monstruos.

Señores: esas son las perspectivas de este programa de doctorado en Gerencia Avanzada. Ese es el sentido de este programa de doctorado en Gerencia Avanzada. Gracias por ser partícipes de esta búsqueda, de esta construcción. Gracias por ayudar a esta reflexión, gracias por continuar avanzado hacia la trascendencia. Gracias por haber escuchado con atención.

Muchas gracias por su amable atención. Gracias.

Luis Rodolfo Rojas Vera